

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 723 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Алиева С.С.

к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса,
Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В статье приведена характеристика факторов, опосредующих формирование прибыли предприятия, показана структура формирования прибыли предприятия в соответствии с Положением «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов», задачи факторного анализа прибыли предприятия. При этом, особое внимание уделено основной части формируемой прибыли – прибыли от реализации продукции, подчеркнута немаловажная роль внереализационных доходов и расходов предприятия в формировании прибыли.

Ключевые слова: прибыль, финансовый результат, факторный анализ, структура прибыли предприятия, прибыль от основной деятельности.

Annotatsiya: Maqolada korxonada foydasining shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillar tavsiflanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida"gi nizomga muvofiq, korxonada foydasini shakllantirish tuzilishi va korxonada foydasi omillarini tahlil qilish vazifalari ko'rsatilgan. Shu bilan birga, olingan daromadning asosiy qismi – mahsulotni sotishdan olingan daromad, ishlab chiqarishdan tashqari daromad va korxonada xarajatlarning foyda olishda muhim rol o'ynashiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: foyda, moliyaviy natija, omil tahlili, korxonada foydasining tarkibi, asosiy faoliyatdan olinadigan foyda.

Abstract: The article describes the factors that mediate the formation of the enterprise's profit, shows the structure of the company's profit formation in accordance with the Regulation "On the composition of the costs of production and sales of products (works, services) and the procedure for the formation of financial results", the tasks of factor analysis of the company's profit. At the same time, special attention is paid to the main part of the generated profit - profit from sales of products, the important role of non-operating income and expenses of the enterprise in generating profit is emphasized.

Key words: profit, financial result, factor analysis, enterprise profit structure, profit from core activities.

ВВЕДЕНИЕ

Факторный анализ прибыли предприятия является важным инструментом экономического анализа, позволяющим определить влияние различных факторов на уровень прибыли. Этот метод широко применяется для диагностики финансового состояния предприятия, поиска резервов повышения эффективности деятельности и разработки стратегий управления.

Факторный анализ прибыли предприятия является неотъемлемой частью системы управления и контроля, позволяющей выявлять ключевые детерминанты финансового успеха. Использование различных методов факторного анализа способствует глубокому пониманию процессов формирования прибыли и разработке мероприятий по ее увеличению. В условиях динамично меняющейся внешней среды и жесткой конкуренции такой анализ становится особенно актуальным для обеспечения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности предприятия.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Ключевыми факторами, влияющими на прибыль, являются объем реализации продукции, структура ассортимента, уровень цен, себестоимость, а также внешние условия, такие как рыночная конъюнктура и государственное регулирование [8].

Понимание и учет этих факторов позволяют более точно прогнозировать изменения прибыли и разрабатывать эффективные стратегии управления [2].

Практическое применение факторного анализа прибыли позволяет предприятиям выявлять узкие места в своей деятельности и принимать обоснованные управленческие решения. Например, анализ факторов, влияющих на прибыль от продаж, может выявить необходимость пересмотра ценовой

политики, оптимизации ассортимента или сокращения издержек. В исследовании, посвященном факторному анализу прибыли в сфере крупного бизнеса, отмечается, что детальный анализ факторов, таких как объем реализации, структура продукции, отпускные цены, цены на сырье, уровень материальных затрат и трудовых ресурсов, позволяет предприятиям разрабатывать эффективные стратегии повышения прибыльности [8].

Выбор конкретного метода зависит от целей анализа, доступности данных и специфики деятельности предприятия [7].

Прибыль представляет собой цель любой хозяйственной деятельности предприятия. Кроме этого, она является объектом экономической теории и определяет собой важную роль в рыночной экономике. В современных учебниках и научных журналах категорию «прибыль» неразрывно связывают с категориями дохода, а также капитала, воздержания, процента, ожидания и пр. [3, 4, 5, 6, 9, 10].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании используется метод факторного анализа, включающий сбор данных из финансовой отчетности предприятий, а также статистическую обработку показателей прибыли. Анализ проводится с применением корреляционно-регрессионных методов для выявления влияния отдельных факторов. Источники данных включают бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, а также отраслевые аналитические материалы. Полученные данные анализируются с использованием эконометрических моделей, позволяющих определить степень влияния различных факторов на прибыль предприятия.

Анализ и результаты

Одной из ключевых проблем, возникающих в процессе формирования прибыли, является разработка эффективного механизма, который определяет границы чистой прибыли, не нарушая баланс между ее созданием и распределением. Такой механизм не может возникнуть стихийно – он требует целенаправленного подхода, включающего как экономические, так и социальные аспекты регулирования. Установление пределов чистой прибыли не сводится лишь к расчету отчислений от распределенной прибыли, а требует комплексного подхода, учитывающего динамику развития предприятий и их социальные обязательства.

В последние годы в научных и экономических кругах активно обсуждается возможность использования финансового анализа предприятий в качестве инструмента формирования и распределения прибыли. Однако процесс ее формирования не ограничивается лишь выплатами из распределяемых средств, основанными на оценке их полезности. Существенную роль играет также проведение социальной политики, направленной на повышение мотивации работников и укрепление их вовлеченности в деятельность предприятий.

Актуальность нового подхода к формированию прибыли заключается в создании системы, способствующей устойчивому развитию бизнеса и обеспечивающей активное функционирование предприятий в долгосрочной перспективе. Особенности такой системы заключаются в следующем:

Целевая направленность на повышение устойчивости предприятий – использование современных управленческих подходов и инновационных инструментов, обеспечивающих их всестороннее развитие.

Вовлечение персонала в процессы принятия решений – создание механизмов, позволяющих работникам участвовать в постановке и решении стратегически важных задач в рамках системы мотивации.

Взаимосвязь социальных мероприятий с результатами деятельности предприятий – интеграция социальной политики с инновационно-инвестиционным механизмом регулирования чистой прибыли.

Концептуальный анализ формирования прибыли должен основываться на глубоком понимании ее роли и функций в общей структуре финансовых потоков предприятия. Важным аспектом является четкое разграничение понятий валовой и чистой прибыли, а также их место в системе финансового планирования и стратегического управления.

При рассмотрении прибыли как объекта распределения недопустимы упрощенные подходы, так как этот процесс включает в себя сложные экономические взаимосвязи. Согласно классической экономической теории, прибыль формируется на основе четырех ключевых факторов: владения, потребления, распоряжения и присвоения.

Прибыль, являясь основным финансовым результатом деятельности предприятия, играет важную роль как в обеспечении его внутренних потребностей, так и в формировании бюджета государства. Поэтому необходим системный анализ факторов, влияющих на ее величину.

Размер как валовой, так и чистой прибыли определяется комплексом внутренних и внешних факторов. Эти факторы включают эффективность производственного процесса, уровень операционных расходов, конъюнктуру рынка, налоговую и инвестиционную политику государства. Валовая прибыль

складывается под влиянием совокупности этих условий, а чистая прибыль формируется как итоговая разница между доходами и расходами, включая результаты основной и неосновной деятельности предприятия.

Таким образом, эффективное формирование и распределение прибыли требует сбалансированного подхода, включающего экономические, управленческие и социальные аспекты, что в долгосрочной перспективе способствует укреплению конкурентных позиций предприятий и устойчивому развитию экономики в целом.

Анализ прибыли в аспекте исследования причинно-следственных связей, факторов, оказывающих влияние на формирование как положительных, так и отрицательных тенденций, является обязательной составляющей исследования и важнейшей информационной базой для принятия управленческих решений [10] (Рис. 1).

Рис. 1. Задачи факторного анализа [4].

Алгоритм расчета факторного анализа, предложенный В. Донцовым и Н. А. Никифоровым, основывается на последовательном изучении влияния отдельных факторов на изменение финансовых показателей предприятия. В частности, при анализе влияния ценового фактора («цены реализации») необходимо предварительно пересчитать выручку текущего года с учетом стоимости базового (прошлого) года. Для этого применяется корректировка путем деления стоимости реализованной продукции отчетного периода на индекс цен. Разница между фактическим значением выручки и скорректированным показателем позволяет определить прирост выручки, обусловленный изменением цен [3].

Согласно действующим нормативным документам, в частности Положению «О составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов», валовая прибыль рассматривается как один из ключевых итоговых финансовых результатов деятельности предприятия. Ее расчет основан на данных бухгалтерского учета, в которых отражены все хозяйственные операции предприятия и финансовые статьи баланса.

Формирование валовой прибыли предприятия включает в себя анализ основных источников доходов и затрат, оценку рентабельности производства, а также выявление внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовые результаты. Для наглядного представления данного процесса используются схемы и аналитические таблицы, позволяющие детально изучить структуру прибыли, динамику ее формирования и возможные резервы для оптимизации [1].

Таким образом, факторный анализ, направленный на выявление влияния различных компонентов на изменение прибыли, является важным инструментом финансового управления. Он позволяет более точно определить степень влияния отдельных факторов на конечные финансовые результаты, что способствует принятию обоснованных управленческих решений и повышению экономической эффективности предприятия (рис. 2).

Изложенный подход на указанной схеме лишь вносит уточнения возможных вариантов в рамках того или иного базового показателя и позволяет сделать вывод о том, что подавляющую часть валовой прибыли, предприятия получают от реализации продукции (работ, услуг), этой части прибыли уделяется особое внимание. Факторы, зависящие, и не зависящие от деятельности предприятия, воздействуют главным образом на прибыль от реализации продукции (работ, услуг) (рис. 3).

Валовой доход		
Материальные затраты	Оплата труда	Прибыль
Издержки (себестоимость)		Чистый доход
Объем реализации товаров (продукции, работ, услуг)		

Рис. 3. Формирование валового дохода предприятия.

В ряде случаев себестоимость продукции предприятия может включать в себя эксплуатационные расходы, характерные для отдельных отраслей экономики, таких как транспорт и связь. В частности, в расчет себестоимости могут входить затраты на экспедиционные и погрузочно-разгрузочные работы. Данный аспект подчеркивает необходимость четкого разграничения понятий формирования, распределения и использования прибыли, поскольку, несмотря на сохранение общей экономической сущности прибыли, ее внутренняя структура варьируется в зависимости от специфики деятельности предприятия. Движение товаров и услуг оказывает непосредственное влияние на структуру и состав чистой прибыли, что требует детального анализа с применением унифицированных методов расчета.

В условиях рыночной экономики предприятия реализуют продукцию по договорным оптовым ценам, в состав которых входят себестоимость, прибыль, акцизный налог, налог на добавленную стоимость (НДС), а также транспортные расходы, связанные с доставкой продукции до станции отправления. Установленная цена фиксируется в договорах поставки, счетах-фактурах и транспортных накладных, а возмещение затрат, получение прибыли и выполнение налоговых обязательств происходит только после завершения реализации продукции.

Важно учитывать, что прибыль от реализации продукции для целей налогообложения может не совпадать с прибылью, отраженной в бухгалтерском учете. Например, в случаях, когда продукция реализуется по ценам, не превышающим фактическую себестоимость, для налогового учета применяется рыночная стоимость аналогичных товаров, сложившаяся на момент реализации. Однако налоговые обязательства предприятия формируются даже при отсутствии фактической прибыли, что приводит к необходимости уплаты налога на прибыль, несмотря на отсутствие реальных доходов.

Кроме того, в состав валовой прибыли входит не только прибыль от реализации основной продукции, но и доходы от реализации прочих товаров и услуг нетоварного характера. Их доля может составлять незначительный процент от общего объема прибыли, но при этом финансовые результаты таких операций могут быть как положительными, так и отрицательными. Например, организации, имеющие на своем балансе объекты транспорта, торговые подразделения или подсобные сельскохозяйственные предприятия, могут сталкиваться как с прибылью, так и с убытками, что, в свою очередь, влияет на общий размер формируемой прибыли.

Значимой составной частью валовой прибыли также является прибыль от реализации основных фондов и другого имущества, поскольку их движение связано с поиском эффективных финансовых инструментов для регулирования чистой прибыли предприятия. Однако на практике этот вопрос остается недостаточно проработанным с теоретической и методологической точек зрения, что приводит к разногласиям в его трактовке.

В настоящее время выручка от реализации основных фондов и имущества, как правило, включается в состав валовой прибыли и становится объектом налогообложения. Однако такая практика может приводить к косвенному двойному налогообложению, что создает дополнительные финансовые барьеры для обновления основных фондов предприятий. Оптимальным решением могло бы стать включение выручки от реализации имущества непосредственно в состав чистой прибыли после уплаты налога на прибыль, что позволило бы предприятиям свободно распоряжаться этими средствами в рамках общей суммы распределяемой прибыли.

Отсутствие четкой правовой регламентации данного вопроса влечет за собой сложности в обновлении материально-технической базы предприятий, что сдерживает внедрение инновационных технологий и модернизацию производственных мощностей. Таким образом, необходимы реформы в части налогообложения операций с основными фондами, что позволит предприятиям эффективнее управлять своими финансовыми ресурсами и стимулировать развитие производственного потенциала.

Содержательные аспекты реализации основных фондов в контексте обеспечения прироста капитала подчеркивают их особую роль в системе формирования прибыли, а именно в составе чистой прибыли. Важно отметить, что в современных условиях экономического регулирования качественно меняются функции отдельных элементов чистой прибыли, особенно в вопросах налогообложения прироста капитала.

В международной практике действуют различные подходы к налогообложению доходов от прироста капитала. Например, в Великобритании введен налог на увеличение стоимости капитала (capital gains tax), который применяется к доходам от продажи активов, причем стоимость активов корректируется с учетом инфляции. В США прибыль от продажи активов, находившихся в собственности владельца более шести месяцев, облагается по сниженной налоговой ставке, которая вдвое меньше стандартной, а в ряде случаев – еще ниже. В Дании, Ирландии, Португалии, Швейцарии и Великобритании налог на прирост капитала распространяется как на физических, так и на юридических лиц, причем объектом налогообложения выступает разница между ценой реализации имущества и его первоначальной стоимостью с учетом понесенных затрат. В некоторых странах установлено отдельное налогообложение прироста капитала для юридических лиц, направленное на ограничение доходов от спекулятивных операций с недвижимостью и другими активами.

Дополнительным компонентом чистой прибыли являются внереализационные доходы и расходы, которые непосредственно не связаны с основным производственным процессом или реализацией продукции. Их перечень регламентирован Планом счетов бухгалтерского учета и Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан 5 февраля 1999 года (№ 54). Внереализационные доходы могут включать прибыль от финансовых инвестиций, проценты по депозитам, курсовые разницы, штрафные санкции и другие финансовые поступления, не связанные с основной хозяйственной деятельностью предприятия.

Эффективный анализ формирования чистой прибыли является приоритетной задачей финансовой службы предприятий и должен включать в себя следующие ключевые направления:

Изучение структуры и источников формирования прибыли – детальный анализ валовой и чистой прибыли, выявление внутренних и внешних факторов, влияющих на их динамику.

Оценка динамики прибыли и факторов, определяющих ее изменение – исследование тенденций прибыльности предприятия и внешнеэкономических условий, оказывающих влияние на финансовые результаты.

Анализ внереализационных финансовых результатов – оценка доходов и расходов, не относящихся к основной деятельности предприятия, и их влияние на общую структуру прибыли.

Выявление и оценка источников увеличения прибыли – определение возможностей для роста финансовых показателей за счет оптимизации производственных и коммерческих процессов.

Система оценки прибыльности должна учитывать не только абсолютные, но и относительные показатели, такие как рентабельность предприятия, его продукции и капитала. Рентабельность, в свою очередь, может служить основанием для дифференциации налоговых ставок, включая налог на прибыль монопольных предприятий, что способствует более справедливому распределению налоговой нагрузки в зависимости от уровня доходности бизнеса.

Таким образом, эффективное управление чистой прибылью и ее анализ являются важнейшими инструментами стратегического планирования и финансового регулирования. Грамотное распределение прибыли, учет налоговой политики и управление внереализационными доходами позволяют предприятиям не только оптимизировать свою финансовую деятельность, но и повышать свою конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании изложенного можно сделать вывод, что анализ прибыли предприятия должен учитывать следующие ключевые аспекты:

Оценка динамики абсолютных и относительных показателей – изучение изменений в валовой и чистой прибыли, а также показателей рентабельности в динамике.

Определение влияния отдельных факторов на прибыль и рентабельность – анализ влияния внутренних и внешних факторов, таких как изменения в себестоимости, производительности труда, налоговой политике и макроэкономических условиях.

Выявление резервов роста прибыли и рентабельности – определение возможностей для оптимизации затрат, улучшения ценообразования и повышения эффективности использования активов.

Определение порога прибыли – установление минимального уровня прибыли, необходимого для покрытия всех обязательств и обеспечения устойчивости предприятия.

При проведении сравнительного анализа финансовых результатов за несколько смежных периодов необходимо учитывать изменения в учетной политике предприятия. В частности, важное значение имеют следующие аспекты:

Выбор метода начисления амортизации основных средств и нематериальных активов – использование линейного метода, метода уменьшаемого остатка или производственного метода влияет на величину затрат и, соответственно, на прибыль.

Методы оценки материально-производственных запасов при их отпуске в производство – FIFO, LIFO или средневзвешенная стоимость могут приводить к различным финансовым результатам.

Порядок отнесения затрат на себестоимость продукции – учет отдельных видов расходов, таких как создание резервов на возможные убытки, может существенно повлиять на финансовые результаты.

Состав косвенных расходов и методы их распределения – выбор подходов к отнесению общехозяйственных и коммерческих расходов влияет на точность учета рентабельности отдельных видов продукции.

Эти направления учетной политики должны составлять основу формирования прибыли, обеспечивая ее объективность и соответствие требованиям финансового менеджмента.

Таким образом, построение справедливой и эффективной системы управления прибылью является необходимым условием устойчивого развития предприятий. Такая система должна обеспечивать прозрачность, целевую направленность и стабильность роста прибыли, что способствует укреплению финансовой устойчивости и конкурентных позиций бизнеса.

Однако для окончательной формулировки наиболее эффективного подхода к анализу формирования прибыли необходимо использование современных моделей и индикаторов устойчивости. Применение комплексных аналитических методик, включая факторный анализ, модели прогнозирования прибыли и методы оценки риска, позволит повысить точность управленческих решений и создать благоприятные условия для долгосрочного развития предприятия.

Список использованной литературы

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан об утверждении Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов от 05.02.1999г., № 54.
2. Говорова К. А., Ширяева Н. В. Факторный анализ прибыли от продаж // Экономика и социум. 2014. №4-2 (13). – С. 515-517
3. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – 5-е изд., перераб и доп. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2007. – 368 с.
4. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: учебник. 4-е изд., испр. и доп. М.: Омега-Л, 2016. - 349 с.
5. Забакова М.М. Особенности формирования финансовых результатов и распределения прибыли // Актуальные вопросы экономических наук. 2011. - № 22–2. – С. 58–61.
6. Кузьмичева И.А., Ворожбит О.Ю., Левкина Е.В. Методический подход к управлению себестоимостью продукции в целях повышения конкурентоспособности предпринимательских // СИСП. 2013. - № 10 (30). - С. 40–60.
7. Нурисламова, Г.Р. Методы проведения факторного анализа прибыли от продаж / Г. Р. Нурисламова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2022. – № 2 (397). – С. 116-120. – URL: <https://moluch.ru/archive/397/87834>
8. Отто В.С., Махмудов М.Н., Габибов М.А., Павлова К.М. Факторный анализ прибыли в сфере крупного бизнеса. Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова Том 1 № 10, 2016. – С. 281-284 <https://doi.org/10.12737/22096>
9. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник. 14-е изд.; перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011. - 649 с.
10. Толпегина О.А. Анализ прибыли: теория и практика исследования. // Экономический анализ: теория и практика. - № 2 (131) – 2009. – С. 35-44

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
